

AValiação de Estabilidade dos Perfis PDP de um Acelerador Linear para fins de Validação Dosimétrica

Gabriel Soares Marchiori de
Carvalho

CEBROM (Oncoclínicas)
Anápolis, Brasil
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-3554-340X

Adrielle Martins Leonardo
Associação de Combate ao Câncer em
Goiás (ACCG), Goiânia, Brasil
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0003-8623-6478

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucio Pereira Neves

Instituto de Física
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo— Esta análise busca demonstrar a correlação da estabilidade dos perfis de Porcentagem de Dose na Profundidade (PDP) dos feixes de fótons de um acelerador linear utilizado na prática clínica, com o objetivo de fomentar confiabilidade futura para validação de espectros de energia por meio de Simulação Monte Carlo. Foram realizadas medidas de PDP com uma câmara de ionização de placas paralelas em um fantoma de água com uma configuração pré-estabelecida para dois tipos de feixes de fótons (6 MV com e sem filtro aplanador (6X-WFF e 6X-FFF) e três tamanhos de campo distintos ($5 \times 5 \text{ cm}^2$, $10 \times 10 \text{ cm}^2$ e $20 \times 20 \text{ cm}^2$). As curvas de PDP obtidas foram normalizadas no ponto de *build-up* de cada feixe e comparadas com os dados de comissionamento do equipamento. A análise estatística, realizada por meio dos métodos de raiz do erro quadrático médio (RMSE) e da correlação de Pearson, demonstrou excelente concordância entre os conjuntos de dados, assegurando a estabilidade e validação dosimétrica dos feixes de radiação analisados.

Palavras chave— Radioterapia, PDP, medida experimental, análise estatística, validação dosimétrica.

I. INTRODUÇÃO

A precisão na entrega da dose de radiação é um fator primordial no âmbito radioterápico. O monitoramento de diversos parâmetros do equipamento, junto com um programa de garantia da qualidade, visa garantir que o planejamento radioterápico do paciente seja realizado conforme o que foi calculado no sistema de planejamento de tratamento (TPS) [1].

A efetividade nos processos de controle de qualidade assegura uma entrega de dose homogênea ao volume alvo de tratamento preservando o tecido sadio e minimizando os efeitos adversos [2].

É preciso salientar que a descrição de uma característica importante do feixe de radiação denomina-se Porcentagem de Dose na Profundidade (PDP). Uma curva de PDP descreve a distribuição de dose no eixo central para qualquer profundidade em relação à de referência ($d_{\text{máx}}$) [3].

Alterações nas curvas de PDP ao longo do tempo podem indicar variações no funcionamento da máquina e seus componentes, ou falha nos procedimentos de calibração. Cumprindo a periodicidade do controle de qualidade do acelerador linear, a validação dos dados de comissionamento por meio de diretrizes internacionais é imprescindível para garantir eficácia e reprodutibilidade na execução dos tratamentos [4, 5].

O presente estudo tem como foco a avaliação experimental da estabilidade dos perfis PDP de um acelerador linear por intermédio de comparação e análise estatística entre os valores medidos e de referência. Para tal, realizou-se mensurações em um fantoma de água com uma câmara de ionização de placas paralelas, sob diferentes parâmetros clínicos. A análise estatística foi executada por meio do erro médio quadrático (RMSE) e correlação de Pearson, de forma a avaliar a concordância do conjunto de dados [6].

Os resultados visam reforçar a estabilidade dos feixes empregados na prática clínica e estabelecer base experimental para aplicações futuras em validação dosimétrica, como uso do espectro de energia dos feixes em Simulação Monte Carlo [7].

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Equipamentos

As medidas foram realizadas em um acelerador linear VARIAN VitalBeam, localizado na clínica CEBROM (Grupo Oncoclínicas) - Anápolis/GO, utilizando dois feixes de fótons: 6MV com e sem filtro aplanador (6X-WFF e 6X-FFF). As leituras foram feitas com um conjunto dosimétrico composto por um eletrômetro IBA DOSE 1 e uma câmara de ionização de placas paralelas IBA PPC05, sendo a última posicionada dentro de uma fantoma de água com dimensões de 40 x 40 x 40 cm³ (Fig.1).

A escolha por uma câmara de ionização de placas paralelas se justifica pela sua geometria otimizada permitindo uma leitura adequada em região de *build-up* onde há um alto gradiente de dose entre um pequeno intervalo de profundidades.

O posicionamento da câmara foi realizado com o auxílio de uma torre controlada eletronicamente que permite escolher uma profundidade para nivelamento do sistema de coordenadas com precisão submilimétrica. O ponto efetivo de medida da câmara se localiza na superfície interna da janela de entrada. Logo, o detector foi posicionado de forma este ponto ficasse na profundidade nominal de interesse.

B. Configuração Experimental

O fantoma foi alinhado de forma que a distância fonte-superfície (DFS) fosse fixada em 100 cm. A câmara de ionização foi posicionada ao longo do eixo central do feixe de radiação de forma a realizar as medições da superfície até a profundidade de 20 cm, espaçando 0,5 cm entre cada ponto de medida. Para cada energia (6X-WFF e 6X-FFF) foram avaliados três tamanhos distintos de campo: 5 x 5 cm², 10 x 10 cm² e 20 x 20 cm².

Foram utilizadas 100 U.M. (unidades monitoras) para cada leitura e a tensão aplicada pelo eletrômetro na câmara de ionização foi - 300 V, com exceção das medidas da superfície até o ponto de *build-up*. Nestes pontos, foram realizadas medidas tanto em - 300 V e + 300 V devido ao pronunciamento do efeito de polaridade, e feito a média de ambos valores.

Cada ponto de leitura ao longo do eixo central do feixe foi posicionado usando o controlador da torre, devido a inexistência de um sistema de varredura automatizado comumente utilizado nos procedimentos de comissionamento.

Os fatores de correção para temperatura e pressão foram dispensados por se tratar de medidas relativas e normalizadas em relação a um ponto de interesse (*build-up*). Porém é

importante pontuar que devido ao longo período gasto para obter todos os dados para cada tamanho de campo, podem haver diferenças sutis nos dados mensurados devido a oscilações na temperatura e pressão durante o experimento, contribuindo como uma fonte de incerteza.

Fig. 1 Setup experimental mostrando o acelerador linear e a câmara de ionização de placas paralelas posicionada dentro do fantoma de água.

C. Análise Estatística

Mensurou-se as leituras em nC (unidade de carga acumulada). Foram registradas três medidas em cada ponto para reduzir a flutuação estatística e calculado a média entre elas. Os dados foram normalizados no ponto de *build-up* de cada energia: 1,4 cm para 6X-WFF e 1,3 cm para 6X-FFF.

Os valores mensurados foram confrontados com os valores de comissionamento do equipamento por meio dos métodos de raiz do erro quadrático médio (RMSE) e da correlação de Pearson. Também foram gerados os gráficos das curvas de PDP para cada energia comparando o conjunto de dados.

As curvas de referência utilizados foram obtidas no processo de comissionamento do equipamento realizado há cinco anos.

III. RESULTADOS

Os gráficos abaixo (Fig.2,3) demonstram o alto grau de concordância entre as curvas de PDP medidas e as curvas de referência do comissionamento do equipamento.

Fig. 2 Curvas de porcentagem de dose na profundidade (PDP) medidas (linha) e de referência (pontilhado) para o feixe de 6X-WFF (sem filtro aplanador)

Fig. 3 Curvas de porcentagem de dose na profundidade (PDP) medidas (linha) e de referência (pontilhado) para o feixe de 6X-WFF (com filtro aplanador).

Os valores medidos seguem as linhas contínuas para cada tamanho de campo, enquanto que os valores de referência estão representados pela linha pontilhada. A similaridade foi observada em ambas energias de feixe, para os três tamanhos de campo avaliados e pode ser verificada pela sobreposição das curvas.

Na Tabela 1 consta o resultado da análise estatística realizada comparando os valores medidos para cada tamanho de campo e a referência do comissionamento do equipamento. Os testes de RMSE e correção de Pearson foram aplicados em cada caso.

Tabela 1 Análise estatística da comparação entre os valores de PDP medidos e comissionados, empregando os métodos de RMSE e correlação de Pearson.

Energia	Campo (cm ²)	RMSE (%)	Pearson
6X-WFF	5 x 5	0,804	0,9991
	10 x 10	0,465	0,9994
	20 x 20	0,668	0,9995
6X-FFF	5 x 5	0,714	0,9995
	10 x 10	0,631	0,9995
	20 x 20	0,595	0,9995

IV. DISCUSSÃO

Os resultados demonstram excelente concordância entre as curvas de PDP experimental e comissionada mesmo após o intervalo de 5 anos de obtenção dos valores de referência da máquina. Os valores de RMSE estão abaixo de 0,81% e os coeficientes de correlação de Pearson ficaram acima de 0,999 para todos os tamanhos de campo e energias.

De acordo com protocolos AAPM TG-51 e IAEA TECDOC-1151, valores de RMSE abaixo de 1% e correção superior 0,995 são amplamente aceitos como indicadores de estabilidade [8, 9, 10].

Mesmo para valores pequenos de tamanho de campo (e.g. 5 x 5 cm²) que possuem maior sensibilidade a variações, os resultados estão dentro dos limites esperados, evidenciando um alto nível de estabilidade dos feixes de fótons avaliados.

Os maiores valores individuais de RMSE foram registrados nas medidas entre a superfície do fantoma e o ponto de *build-up* para cada energia. Imprecisões no ajuste fino do detector podem ter contribuído para a definição e normalização do ponto de *build-up*. Desta forma, haveria um deslocamento nas leituras superficiais evidenciado pelo alto gradiente de dose nesta região.

Ademais, é interessante notar o aumento no valor da porcentagem de dose na profundidade conforme aumenta-se o tamanho do campo evidenciando a contribuição da radiação espalhada no meio na dose absorvida [11].

Por fim, vale observar também que o feixe 6X-FFF possui um ponto de *build-up* mais superficial em relação ao feixe 6X-WFF. Isso se deve ao fato de que a ausência do filtro aplanador resulta em um feixe com energia média mais baixa [11].

V. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos fortalecem o programa de garantia de qualidade do acelerador linear, assegurando a estabilidade das curvas de PDP dos feixes de fótons avaliados. Desta forma, estes feixes demonstram validação dosimétrica para

serem empregados em trabalhos futuros, como simulações empregando o método de Monte Carlo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia e ao grupo Oncoclínicas (CEBROM, Anápolis/GO) pela disponibilidade do equipamento que foi realizado as medidas, contemplado em projeto de mestrado aprovado em Comitê de Ética sob CAAE nº 83411724.1.0000.0031.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não possuir conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

1. Salvajoli, J. V., & Salvajoli, B. P. (2012). O papel da radioterapia no tratamento do câncer—avanços e desafios. *Rev Onco*, 13(3), 32-36.
2. Furnari, L. (2009). Controle de qualidade em radioterapia. *Revista Brasileira de Física Médica*, 3(1), 77-90.
3. Khan, F. M., & Gibbons, J. P. (2014). *Khan's the physics of radiation therapy*. Lippincott Williams & Wilkins.

4. Almond, P. R., Biggs, P. J., Coursey, B. M et al (1999). AAPM's TG-51 protocol for clinical reference dosimetry of high-energy photon and electron beams. *Medical physics*, 26(9), 1847-1870.
5. Alfonso, R., Andreo, P., Brunetto, M. et al (2010). Physical aspects of radiotherapy quality assurance: quality control protocol-Update of IAEA TECDOC-1151.
6. Navidi, W. (2015). *Statistics for Engineers and Scientists* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
7. Rogers, D. W. O., & Walters, B. R. B. (2011). *Monte Carlo Techniques in Radiation Therapy*. Taylor & Francis Group.
8. Van Dyk, J. (2006). QA of computerized radiation treatment planning systems. *Book of Extended Synopses*, 214
9. Verhaegen, F., Seuntjens, J. (2003). Monte Carlo modelling of external radiotherapy photon beams. *Physics in Medicine and Biology*, 48(21), R107–R164. <https://doi.org/10.1088/0031-9155/48/21/R01>
10. Rosenwald, J. C. (2021). Quality assurance of the treatment planning process. In *Handbook of Radiotherapy Physics* (pp. Vol2-965). CRC Press.
11. Podgoršak, E. B. (2006). *Radiation physics for medical physicists*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Preencha com as informações do autor:

Autor: Gabriel Soares Marchiori de Carvalho
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia
Endereço: Rua 254, 49 – Leste Universitário
Cidade: Goiânia
País: Brasil
E-mail: gabrielsmc@ufu.br